

IMPACTOS NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA PÓS IA. (CRISE NO VALOR SUBJETIVO E MERCADOLÓGICO DA ARTE)

Dayvison Cley da Costa Miranda¹, Renato Antonio Brandão Medeiros Pinto²

¹Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil (dayvisonmiranda1@gmail.com)

²Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil (renatobrandao@ufam.edu.br)

Resumo: Neste resumo consideramos discutir determinados posicionamentos sobre como os avanços tecnológicos tem incidido na produção artística. Se ocupa de apresentar relações comparativas que norteiem algo antigo e presente como a próprio surgimento da arte e seus meios de produção. Alcançamos, por meio das abordagens bibliográficas a propositura de ativar um novo conceito para terminologia do que é a Inteligência Artificial neste contexto e como acusar o fazer artístico mediado por tão novo processo.

Palavras-chave: IA; Iconografia Mimética; Arte; Desafios Amazônicos

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo elucidar e catalisar o discurso acadêmico acerca da problemática emergente relacionada à integração da inteligência artificial (IA) nos processos de criação artística, abarcando tanto as manifestações analógicas quanto digitais, seja do ponto de vista mercadológico tanto quanto o valor subjetivo, o qual tem incorrido em uma subvalorização por parte do mercado e principalmente do espectador.

Com a popularização da possibilidade de produção de imagens iconográficas por meio de Inteligência artificial (IA), as possibilidades criativas se expandiram para novos horizontes, bem como possibilitando novas experimentações dentro da arte como um todo. Entretanto como será abordado neste trabalho implicações sociais e econômicas tornaram-se perceptíveis para os artistas, provocando até mesmo uma subvalorização da profissão bem como seu ensino e estudo, e com elas o debate se faz necessário, tendo em vista o crescimento exponencial tanto da presença quanto da complexidade das IAs.

Entendemos que devida a extensão de possibilidades dialéticas acerca do tema este trabalho não tem por finalidade uma resposta final, mas sim propomos uma possível solução inicial sobre o problema, dado que o mesmo

permeia questões éticas e legais o simples revisionismo sobre a denominação do resultado de um produção por IA não irá sanar as possíveis questões, entretanto compreender que a mudança da terminologia determina também a mudança da forma como compreendemos o objeto, sendo assim acreditamos que a proposta dentro do trabalho seja de grande importância.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, optou-se pela construção do conhecimento por meio da pesquisa bibliográfica como método de investigação, tendo por objetivo a construção de conhecimento o qual tem por função agregar aos assuntos debatidos dentro de outras pesquisas bem como propor novas facetas do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes que o assunto aqui em tema seja elucidado o seguinte ponto de partida deve ser estabelecido o presente estudo não tem como objetivo delimitar o que pode ou não ser considerado arte pelo contrário aqui reconhecemos a validade de todas as suas vertentes e manifestações, entretanto faz se necessária a exposição de maneira crítica de elementos que contribuíram para a existência desta pesquisa.

Partamos do pressuposto que o conceito de arte é intrinsecamente metamórfico e expansionista, dado que definições engessadas aqui acabariam

por contribuir para a existência de delimitações, o que em essência vai de encontro à produção artística. A percepção que se amplia continuamente é impulsionada tanto pela inovação quanto pela contestação de definições tradicionais; um exemplo paradigmático dessa dinâmica é a obra “Fountain” (1917), de Marcel Duchamp, um urinol com o conceito de ready-made apresentado em uma galeria de arte, que para além de representar uma crítica contundente ao elitismo das instituições artísticas e ao sistema de galerias foi uma obra que em sua essência provocativa proporcionou um estranhamento no espectador o qual serviu de pontapé para desafiar as noções preconcebidas sobre o que constitui arte e o que deve ou não estar dentro de uma galeria.

Contudo, as expansões e experimentações desenvolvidas ao longo de décadas contribuíram para a construção de um imaginário que gera distorções não benéficas em torno do conceito de arte, promovendo a percepção de que qualquer ato criativo pode ser considerado uma produção artística, desde que respaldado por uma fundamentação teórica robusta nesse sentido a concepção de arte aqui delineada se orienta primordialmente ao universo dos próprios artistas; tal circunstância por sua vez, acentua a distorção na percepção do público leigo, que tende a interpretar as obras como meros artefatos desprovidos de profundidade ou valor intrínseco, (aqui nos referimos a produção artística contemporânea), frequentemente relegados a uma condição de inferioridade quando confrontados com os cânones da arte considerada “clássica”.

Como toda construção inerente ao contexto social humano, essa problemática se origina de uma multiplicidade de fatores, além dos aspectos previamente mencionados, destacam-se questões como a subvalorização do ensino de artes no âmbito escolar o qual em sua predominância, ancora-se em paradigmas históricos; nesse sentido a narrativa da arte tem sido apresentada como uma sucessão de eventos históricos com começo meio e fim tornando assim a arte como algo desprovido de sua essência como produto de um contexto social. Ainda dentro destes parâmetros outro fator que precisamos salientar é a construção errônea de que arte parte da expressão pura não sendo essa um amálgama de estudo técnico construído ao longo de longos

períodos, sobre esse tema o autor Ferreira Gullar fala em entrevista.

"A obra de arte, ao contrário da expressão pura, necessita da elaboração de uma linguagem. É o que eu digo: tudo isso chega a um ponto tal que isso chega a um ponto tal que um pintor como Joseph Bueys – que levou suas experiências a um radicalismo extremo - afirma que todo mundo pode fazer arte. Claro! Se arte é pegar, como ele faz, um pedaço de trilho, cortar e pendurar na parede, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu duvido que qualquer pessoa escreva uma sinfonia como Stravinsky, ou pinte uma Guernica como Picasso. Por isso eu afirmo: não é uma empulhação, mas uma confusão que vai surgindo de um processo de desintegração da linguagem."

(Ferreira Gullar LoungeObvius, revista online, 2013)

Gullar nos fala que a arte é abordada como uma linguagem sistêmica, estruturada por etapas e processos distintos; contudo considera-se que não seria imprescindível operar nos extremos mencionados pelo autor, uma vez que a questão não se restringe à produção de obras equiparáveis às de Picasso ou Stravinsky. Antes trata-se de compreender a complexidade inerente à produção artística, reconhecendo que uma obra de Pollock por exemplo transcende a mera dispersão de tinta sobre a tela movida por impulsos emocionais, envolvendo ao contrário um intrincado conjunto de intenções, técnicas e contextos.

Compreendidos os parâmetros fundamentais associados às questões “sociais” que culminam na desvalorização da arte, avança-se para o cerne desta investigação sobre uma premissa que se fundamenta em uma “democratização” da arte a qual frequentemente está alinhada a uma perspectiva utilitarista e capitalista; nesse contexto as inteligências artificiais têm conquistado notável espaço, alimentando-se das produções artísticas concebidas por artistas reais; em resposta às dinâmicas do capitalismo as inteligências artificiais promovem a criação de construções iconográficas que de maneira equivocada são associadas à arte e ao fazer artístico em sua totalidade; esse processo ocorre em uma velocidade prodigiosa e desnecessária

visando atender a demandas artificiais geradas pelo volume de produção em detrimento da qualidade das obras.

Considera-se pertinente oferecer uma sucinta explanação acerca do funcionamento das inteligências artificiais generativas, em síntese por meio de um banco de dados que neste caso especificamente é composto por imagens, essas tecnologias identificam padrões que possibilitam a geração de novos conteúdos; ressalta-se que o conteúdo resultante não é propriamente criado, mas sim gerado a partir de processos algorítmicos, baseado nessas informações entende-se que criação é se não em sua totalidade uma atividade única e exclusivamente humana. Em reforço a este conceito de acordo com Tolstói (2019, p.64),

“A arte é uma atividade humana que consiste em alguém transmitir de forma consciente aos outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que experimenta, de modo a outras pessoas serem contagiadas pelos mesmos sentimentos, vivendo-os também”.

Propõe-se portanto que uma reformulação na nomenclatura do material gerado por inteligências artificiais no âmbito da produção de imagens seria de significativo valor, tal mudança visa dissociar o termo "arte", cuja essência está intrinsecamente ligada à criação humana, indicamos o termo “**Iconografia Mimética**” Com fundamento no autor Panofsky (1995), que conceitua a **iconografia** termo cujo sufixo “grafia” (derivado do grego graphein, escrever) remete à função descritiva, o estudo iconográfico relaciona-se à descrição dos significados convencionais das imagens sem envolver interpretações de maior profundidade, assim sendo tal abordagem encontra significativa correspondência com o trabalho realizado por inteligências artificiais as quais em sua operação frequentemente se limitam a processos descritivos e de identificação de padrões visuais; mimética aqui se refere a **mimese** que se origina em sua essência do ato de imitar ou simular ideias e formas baseando-se em padrões, tal qual ao ato característico da emulação de padrões previamente estabelecidos feita por inteligência artificial. Portanto inicialmente a inteligência artificial lista e organiza de forma descritiva esses

padrões imagéticos para só então os “imitar” gerando assim novos padrões.

CONCLUSÃO

Diante dos contextos sociais analisados, conclui-se que se torna imperativa a reformulação da terminologia aplicada ao resultado da produção iconográfica gerada por inteligências artificiais de modo a dissociar o conceito de arte dessas criações, considera-se que tal medida representa apenas um passo inicial em uma trajetória mais extensa rumo à compreensão desse novo paradigma que emerge no âmbito de nosso campo de estudo, Recomenda-se aos pesquisadores que tenham acesso a este estudo que considerem as diversas linhas de pesquisa emergentes a partir das questões aqui iniciadas. Ressalta-se, de maneira pertinente, que o presente resumo não tem como objetivo advogar pelo término do uso de inteligências artificiais, mas sim promover uma compreensão clara de que o material por elas gerado deve ser distinguido da arte podendo eventualmente integrar um processo criativo sem todavia constituir seu propósito final.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Doutor Renato Brandão, pela valiosa contribuição com suas orientações e revisões críticas, bem como a comunidade científica que reconhece a relevância do tema aqui abordado e que tem se dedicado a enfrentar os desafios e dilemas relacionados ao uso de inteligências artificiais com empenho em promover investigações tanto contribuem para o avanço ético e técnico desta área.

REFERÊNCIAS

- PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia: temas humanísticos na arte do renascimento. Lisboa: Estampa, 1995.
- TOLSTÓI, Leon. O que é arte? Tradução de Bete Torii; apresentação de Marcelo Backes. 4.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.
- VINICIUS, Marcelo. A arte contemporânea segundo Ferreira Gullar. Obvious Mag, [S.l.], 2013. Disponível em: https://web.archive.org/web/20131210124658/http://lounge.obviousmag.org/marcelo_vini_cius/2013/01/a-arte-contemporanea-segundo-ferreira-gullar.html. Acesso em: 18 maio 2025

